

А.И. Колганов¹, Г.А. Маслов², С.А. Толкачев³, К.А. Хубиев⁴

**ИМПЕРИАЛИЗМ XXI ВЕКА:
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
(ПО СЛЕДАМ ДИСКУССИИ)***

Ключевые слова: империализм, финансиализация, деглобализация, марксистская политическая экономия, мир-системный анализ.

Колганов А.И.:

Мы увидели сегодня два основных доклада, довольно разных, которые с различных сторон подошли к одной и той же теме.

С одной стороны, мы видим подход чисто марксистско-политэкономический, где в основу исследования положены категории политической экономии, положен анализ характера производственных отношений, изменения этих производственных отношений в мировом хозяйстве и влияния неких базовых характеристик капитализма на характер мирохозяйства.

С другой стороны, мы видим подход с точки зрения мир-системного анализа, который отнюдь не чужд такому теоретическому политэкономическому анализу, но где гораздо большее внимание уделяется отношениям в мировом хозяйстве, с точки зрения стоимостно-ресурсных потоков и их распределения между центром и периферией.

С этой точки зрения, можно сказать, что доклады достаточно хорошо дополняют друг друга. И было бы очень неплохо эти два потока знаний интегрировать. Мне кажется, они друг другу не противоречат. Хотя многие теоретики мир-системного анализа (тот же Андре Гундер Франк, например) противопоставляли свою концеп-

¹ **Колганов Андрей Иванович**, доктор экономических наук, профессор, заведующий Лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; главный научный сотрудник Института экономики РАН, Москва, Россия (onaglo@mail.ru).

² **Маслов Глеб Андреевич**, кандидат экономических наук, научный сотрудник Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; старший научный сотрудник Института экономики РАН (glemiach@yandex.ru).

³ **Толкачев Сергей Александрович**, доктор экономических наук, профессор, первый заместитель руководителя Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия (tsa2000@mail.ru).

⁴ **Хубиев Кайсын Азретович**, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (khubiev48@mail.ru).

***Цитирование:** Колганов А.И., Маслов Г.А., Толкачев С.А., Хубиев К.А. (2022). Империализм XXI века: политико-экономический анализ (по следам дискуссии) // Вопросы политической экономии. № 3 (31). С. 76-84.

DOI: 10.5281/zenodo.7278282 <https://zenodo.org/record/7278282>

УДК: 327.2; **ББК:** У013.8, У52.

цию концепции марксизма и утверждали, что динамика центр-периферийных отношений, перехода от одного центра доминирования к другому – она лучше объясняет историческую эволюцию мирового хозяйства, чем марксистские концепции смены способов производства.

Полагаю, в этом отношении Андре Гундер Франк был неправ совершенно, категорически неправ. И, напротив, эти подходы как раз могут быть легко интегрированы, если оставить в стороне претензии на то, что мир-системный подход – это такая абсолютная, все объясняющая теория.

Поэтому вполне правомерны были вопросы Александра Владимировича, который стремился подчеркнуть тот факт, что динамику мирохозяйственных отношений надо рассматривать не только с точки зрения смены центров мирового хозяйства, но и с точки зрения изменения социально-экономического характера тех отношений, которые формируются в мировом хозяйстве и которые отражают эволюцию самого капитализма.

Проще говоря: центр-периферийные отношения на одном этапе развития капитализма отличаются от центр-периферийных отношений на другом этапе развития капитализма. И в этом смысле, мне понравилось внимание Сергеева к категории субимпериализма. Это как раз пример того, как центр-периферийный подход обогащается политэкономическим анализом. Потому что одно дело сказать, что есть периферия и есть центр, и между ними есть полупериферия и, другое дело, раскрыть характеристики этой полупериферии именно политэкономически.

Что она такое есть? Не просто промежуточное положение между центром и периферией, а есть некая система отношений монополистического капитализма, которая отличается от монополистического капитализма центра, и в то же время не является в полном смысле слова зависимой от него.

Надо сказать, что этот подход с точки зрения политэкономического анализа – объясняет многие факты, которые не объясняются непосредственно мирохозяйственным анализом. Что я имею в виду? Например, финансиализация. Была раньше финансиализация мирового хозяйства? Не было. То явление, которое можно назвать финансиализацией с точки зрения мир-системного анализа, можно обнаружить только на определенном этапе эволюции в центрах мирового хозяйства. Финансиализация торговых северо-итальянских республик, Голландии, Великобритании. А сейчас мы имеем ввиду финансиализацию не центра мирового хозяйства, а всего мирового хозяйства, т.е. глобальную финансиализацию. И при всех противоречиях современного глобального мирового хозяйства и тенденции к деглобализации – глобальный финансовый рынок – это то, что в глобализации остается достаточно прочно.

Конечно, этот рынок не является глобальным в абсолютном смысле, он тоже сегментируется. Но тем не менее это явление, которого раньше не было.

Далее, что можно объяснить с точки зрения эволюции самого капитализма, его природы, тех отношений, которые лежат в его базовых характеристиках, причем не только в монополистическом капитале, но и в более глубинных, более абстрактных характеристиках. Это тот факт, что дряхлеющий центр нынешнего мирового хозяйства – Соединенные Штаты – не финансируют своего преемника. Почему не финансируют? А потому, что изменилась природа самого мирового хозяйства, природа центр-периферийных отношений. Она не такая, как была при

предыдущих сменах циклов накопления и смены центров мирового хозяйства, и я полагаю, это связано с тем, что умирает и дряхлеет не только существующий центр капиталистического мирового хозяйства, но и капиталистическое мировое хозяйство как явление.

И чтобы удержать это капиталистическое мировое хозяйство, центр этого хозяйства, естественно, борется за собственное выживание. И поэтому Соединенные Штаты демонстрируют парадоксальное сочетание денежной экспансии с абсорбцией зарубежного капитала. Вся фактически послевоенная история Соединенных Штатов – и до краха Бреттно-Вудской системы, и после краха Бреттон-Вудской системы – это сочетание вывоза капитала на периферию для более прибыльного его применения с борьбой за поглощение зарубежных капиталов для поддержки американской экономики.

Мы видим здесь совершенно иную систему отношений, чем та, которая ранее характеризовала центр-периферийные отношения. А почему? А потому, что именно финансиализация и глобальный финансовый рынок дали возможность Соединенным Штатам развиваться не только за счет инвестирования капитала в другие страны (хотя такое инвестирование капитала из Соединенных Штатов за рубеж тоже происходит и в больших масштабах), а за счет того, чтобы бороться с перенасыщением капитала не путем вывоза его на другие рынки, а путем экспансии на финансовом рынке как таковом, путем перекачки капитала из реального сектора в финансовый. Но не в финансовый сектор мирового хозяйства в целом, а прежде всего в финансовый сектор самих Соединенных Штатов. И этот финансовый сектор используется для того, чтобы разворачивать потоки стоимости мирового хозяйства в свою пользу. Финансовый рынок выступает в первую очередь не как инструмент вывоза капитала, а, напротив, как инструмент присвоения капитала Соединенными Штатами.

Теперь о Китае. Станет ли Китай центром мирового хозяйства? Пока Китай, являясь второй по значимости мировой экономической державой, еще не может претендовать на это место. Почему не может? Потому что он не смог преодолеть, скажем так, прорвать монополистические позиции старого центра. Тем более, что старый центр мирового хозяйства – Соединенные Штаты – не в одиночестве. Соединенные Штаты опираются на целую группировку развитых стран, используя их возможности для того, чтобы поддерживать свое доминирование в мировом хозяйстве.

Вот эту монополию – глобальную мировую монополию – Китай пока прорвать не может – ни в технологическом отношении, ни в информационном отношении, ни в отношении исследований и разработок, ни в отношении образования, ни в отношении культуры. Кстати, в этом факте ответ на вопрос – почему Соединенные Штаты так боятся союза Китая и России? Потому что в отношении Китая и России возможны 2 варианта развития.

Первый: Китай рассматривает Россию, как младшего партнера и свой сырьевой придаток. И развивается за счет притока дешевых топливно-сырьевых ресурсов из России. Это один вариант развития событий.

Второй вариант развития событий: Китай рассматривает Россию, как поле для капиталовложений в развитие научных исследований и разработок. Ахиллесова пята Китая – это отсутствие собственной школы фундаментальных исследований с

глубокими традициями. Без такой школы в области фундаментальных исследований невозможно надеяться на получение прорывных технологических результатов в прикладных исследованиях. Единственная для Китая возможность, в сравнительно короткие исторические сроки, не за 40-50-100 лет, а за 10-15-20 лет, сократить отставание в этом вопросе – это скооперироваться с российской фундаментальной и прикладной наукой, которая не до конца разрушена, которая еще сохраняет довольно значительный потенциал.

И в такой связке Китай сможет предъявлять реальные претензии на технологический рывок и доминирование в мировом хозяйстве. Будет ли реализован такой проект? Как он будет реализован – я пока гадать не хочу, потому что не ясно: а какую позицию займет Китай в долгосрочном аспекте, стратегическом. И какую позицию в этом смысле займет Россия? Если Россия сама сумеет продемонстрировать значительные успехи в возрождении фундаментальной и прикладной науки, и в освоении современных технологий – тогда вероятность такого сценария усиливается. Если нет – то вероятность такого сценария будет уже значительно более низкой.

Это то, что я хотел бы сказать по этому вопросу. Я думаю, что я уложился в гораздо более короткий срок, чем требовалось. И надеюсь, что остальные воспользуются временем для того, чтобы высказать свою позицию.

Толкачев С.А.:

Большое спасибо за приглашение, очень интересные выступления – как основных докладчиков, так и содоклад Андрея Ивановича Колганова – мне все очень понравилось. Я поддерживаю все основные положения выступления А.И. Колганова и хотел бы еще кое-что дополнительно добавить в этом русле: действительно нет прямых аналогий и те закономерности, которые действовали на предшествующих циклах истории, совершенно не обязательны, даже строго наоборот, не должны повторяться на нынешнем этапе исторического развития. Это касается в том числе и финансовализации.

Да, действительно, Соединенные Штаты вроде как не финансируют, а наоборот, пылесосят капиталы со всего мира, но при этом не нужно забывать, что в этом цикле коренное отличие состоит в том, что деньги, как известно, с 1973 года перестали быть реальными, потеряли свою металлическую основу. Причина того, что финансовализация продолжается и США не финансирует Китай как следующего лидера, состоит отчасти в том, что в отличие от предшествующих зигзагов истории, сейчас (с 70-х годов, как известно) мировые деньги – доллары и остальные резервные валюты – никак не привязаны к золоту, не имеют никакого металлического обеспечения, это чисто фиатные деньги. Именно поэтому возможности финансовых пузырей практически не ограничены. Старому лидеру можно бесконечно надувать свои фондовые пузыри, вместо того, чтобы вкладываться ради прибылей в проекты нового лидера.

Следующее важное размышление связано с тем, что мы как-то обошли вопрос о том, что в свое время не сбылась та теория, которую Владимир Ильич Ленин активно критиковал – теория «ультраимпериализма» Каутского и Гобсона. Но в то же время и критика Лениным Каутского тоже не сбылась. Как известно, Каутский считался сторонником ультраимпериализма, сотрудничества крупнейших мировых мо-

нополий, а Владимир Ильич говорил, что нет, мировой империализм разрушится, это последняя его стадия.

Не вышло ни то, ни другое. Почему не вышло? Потому что, видимо, все-таки те титаны мысли, ну и мы грешные тоже, зачастую слишком переусердствуем в нашем экономическом модернизме, недооцениваем факторы, связанные с глубинными ценностями, культурой, идеологией и даже, простите меня, институтами.

Так вот тогда, как мы знаем, англо-германско-американские противоречия не позволили создать гладкую систему ультраимпериализма, где бы сплелись в едином эксплуататорском задоре английские, германские передовые технологические компании. Ведь англосаксы предпочли даже с нами сотрудничать для того, чтобы повалить Германию, как сильного конкурента.

А применительно к нынешним отношениям стареющего гегемона США и нового «молодого» лидера Китая – здесь и подавно ясны эти острейшие, прямо противоположные, наверно, ультраидеологические различия. Они объясняют то, что не может американский капитал пренебречь этими культурными установками и вкладываться в Китай, как Америка вкладывалась в свое время, в Германию или Англию.

Вот такие замечания. Спасибо.

Маслов Г.А.:

Нужно подчеркнуть, что при рассмотрении фундаментальных закономерностей развития глобализации, которые происходят значительным образом вследствие опосредованного влияния производительных сил, роль производственных отношений упускать нельзя. Однако в нашем докладе «Деглобализация: кризис неолиберализма и движение к новому миропорядку» были выделены отдельные «сюжеты», в которых роль технологий различна. Первый из них характеризует отношения центра и периферии, которые очень существенно видоизменяются на разных стадиях развития капитализма. Второй же «сюжет» обращен к конкуренции ведущих стран между собой. Эти «сюжеты», безусловно, взаимно переплетены, но применительно ко второму из них фактор технологий относительно более значим. Роль технологий проявляется на широком историческом отрезке, и в последнее время усиливается, так как экономика в целом больше зависит от технологических составляющих.

В наше время геополитическое противоборство крупных и влиятельных стран во многом связано с переходом на новый технологический уклад, переходом в эпоху четвертой промышленной революции. В частности, происходит борьба за контроль над энергоресурсами, соревнование в освоении новых источников энергии. В рамках этой борьбы «зеленая» повестка стала активно продвигаться еще несколько лет назад (хотя в политическом пространстве она нередко приобретает спекулятивный характер). Стоит сказать, что уже в течение нескольких дней после начала СВО (специальной военной операции) европейские политики стали говорить об отказе от энергоносителей из России, причем с озвучиванием конкретных сроков. Такие решения, безусловно, нельзя было проработать в кратчайшее время, и стратегия трансформации энергетического рынка формировалась заранее. Кроме того, в мире развернулось острое противостояние в микроэлектронике.

Растет напряженность вокруг Тайваня, где сосредоточено большое производство в данной отрасли. В целом, микроэлектроника становится объектом большого числа различных ограничений, санкций под разными предлогами. Наконец, во время пандемии вместо тесной международной кооперации развернулась своего рода война вакцин, то есть экономическое противостояние стран развернулось и в сфере биотехнологий. Данные отрасли как раз составляют ядро шестого технологического уклада, четвертой промышленной революции.

Таким образом, в качестве заключения можно сказать, что вопрос о технологическом детерминизме не ставится. Однако технологии играют все большую роль как в экономике в целом, так и в контексте противостояния стран-лидеров, в частности. От того, кто выиграет гонку технологий, непосредственно зависит исход борьбы за лидерство в мировой системе производства.

Хубиев К.А.:

Спасибо, Александр Владимирович, за организацию этого мероприятия и за предоставленную возможность.

Я с интересом послушал доклады и хотел бы начать с того, что в советской литературе были традиции изучения того, что сейчас мы называем империализмом.

Конечно, очень много было источников тогда, если обратиться к этой теме. Но я бы хотел порекомендовать одну работу, которой я сам пользовался сейчас. Это курс лекций замечательного ученого Федора Яковлевича Полянского, у него так и называется книжка «Экономическая история зарубежных стран: период империализма (1870-1917 годы)». Издана эта книжка была аж в 1973 году, но кажется мне она актуальна и теперь. Почему? Там есть некая логика анализа этого явления. Сперва рассматривается, как Соединенные Штаты или Германия крепи экономически. Потом возникали всякого рода теории социологические о превосходстве той нации, которая получила экономическое преимущество в мире. А дальше это проникало в сознание элиты и формировался менталитет нации. Вот менталитет американской нации так и сформировался.

Я сейчас не буду повторять цитаты, которые приводит Федор Яковлевич, их можно посмотреть. Но смысл этих фраз буквально следующий, что Америка (с судьбой какой-то всевышней) получила роль цивилизовать разные континенты и нации. Их произносили социологи, сенаторы и даже президенты.

Особенно там Федор Яковлевич выделяет 45-ого президента США Мак-Кинли, который такую идеологию исповедовал. Но тогда, Вы знаете, традиции народничества и анархизма – они проникли в Соединенные Штаты Америки тоже. И этот президент был застрелен анархистом белорусского происхождения. Вот такая у него была судьба.

Кстати говоря, среди социологов выделяется особо воинственный Джон Фиск, который тоже имел трагическую судьбу. Говорят, он умер от перенапряжения. Видимо, слишком перенапрягся, доказывая исключительность Америки в мире. Вот такие интересные исторические сюжеты.

Но там все было ясно: Америка окрепла, разгромила Испанию и все ее колонии прибрала к руке. Прибрала Филиппины и получила путь на китайский рынок. Получила контроль над Панамским каналом и т.д.

Теперь нынешняя ситуация. Мы привыкли – философы, экономисты – во всех явлениях искать какую-то общую основу событий. Сейчас это сделать, оказывается, не так легко.

Я, конечно, с интересом послушал и посмотрел материалы по потокам инвестиций, по потокам технологических товаров и т.д. Это все замечательно. А в основе всего что лежит? Что лежит в основе того, что, например, Америка копается рядом с нами, с Украиной, что ей там, за океанами, не достает? Или почему она лезет в Ирак. Что в основе всего?

Я буду краток, я прихожу к выводу: как только стали появляться в Европе танкеры со сжиженным газом американским, я делаю для себя вывод – все тоже самое: интересы, борьба за ресурсы и рынки сбыта. И тут уже никто не церемонится: забывают о правах человека, о гуманитарных ценностях и прочее. Начинает действовать сила. Это первое и главное.

Но, когда смотришь на способы реализации этой идеи в современных условиях – возникают вопросы. Обратите внимание: Барак Обама затевает транстихоокеанский проект, который охватывал (на минуточку) 25% мировой торговли. Параллельно он затеял трансатлантический проект. Такой же величины. И Америка, как бы двумя клещами охватывает весь земной шар – 50% торговли.

Приходит Трамп. И что он делает? Он выходит из транстихоокеанского соглашения, уже заключенного, и замораживает трансатлантический проект. Вообще я хочу сказать: я внимательно смотрел в это время журнал «США. Канада» и прочие. Нигде и никто ничего толкового не мог написать про политику Обамы, что у него за экономическая политика? Потом пришлось докапываться самому. Неужели после ухода Трампа выветрилась вот эта менталитетная основа Америки – доминировать в мире?

Оказывается, нет. Трамп решил пойти другим путем: доминировать в мире не через торговлю, а через производство. Он решил поднять американскую промышленность через издержки качества. Я сейчас не буду перечислять, сколько он привилегий сделал для реального сектора экономики. Одно только снижение налога на прибыль на 40%, да и много чего он еще сделал. Он решил взять доминирование через производство, поэтому эти торговые вещи покинул.

Но не только это. Наша профессия позволила мне посмотреть на другие вещи. Скажем, Обама – это финансовый сектор, финансово-банковский, Трамп – это реальный сектор. Теперь смотрю, в мире господствует: если взять 10 крупнейших банков, то там только один американский, все остальные – китайские и кто-то там еще. А если взять транснациональные компании – там почти все американские.

То есть я решил, что Трамп не просто это придумал, он посмотрел на силу транснациональных компаний и решил поэтому опереться на производство. Но финансовый капитал оказался более мобильным, чем реальный капитал. Когда дело дошло до выборов, когда надо было мобилизовать ресурсы на выборы – финансовый капитал оказался поворотливее и изощренней.

Такая вот история. Теперь появляется еще одна личность – молодой, подающий надежды политик Байден, и нам надо понять теперь основную концепцию, идею и политику.

Тех президентов я проанализировал. Что касается этого товарища – пока я не вполне обследовал экономическую и финансовую структуру его политики, но тяготение к силовым методам здесь пока более или менее очевидно.

Заканчивая свое выступление, я хочу сделать свой вывод: сегодня, как и много лет назад, в основе всех событий, которые мы наблюдаем на поверхности явления под названием «империализм» – это та же борьба за базовые ресурсы, за базовые исходные ресурсы и за рынки сбыта. А все остальное – это методы, способы и т.д.

Спасибо.

© 2022

**Andrey I. Kolganov¹, Gleb A. Maslov²,
Sergey A. Tolkachev³ and Kaysyn A. Khubiev⁴**

THE IMPERIALISM OF THE 21ST CENTURY:
POLITICO-ECONOMIC ANALYSIS
(FOLLOWING THE THREADS OF THE DISCUSSION)*

Keywords: *imperialism, financialization, deglobalization, Marxist political economy, world-system analysis.*

¹ **Andrey I. Kolganov**, Doctor of Economics, Professor, Chief of the Laboratory of the comparative studies of socio-economic systems, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University; Head Scientist, Institute of Economy of Russian Academy of Science, Moscow, Russia (*onaglo@mail.ru*).

² **Gleb A. Maslov**, Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher at the Center for Methodological and Historical-Economic Research of the Institute of Economy of the Russian Academy of Sciences (*glemiach@yandex.ru*).

³ **Sergey A. Tolkachev**, Doctor of Economics, Professor, First Deputy Head of the Department of Economic Theory at the Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia (*tso2000@mail.ru*).

⁴ **Kaysyn A. Khubiev**, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Political Economy, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University; ORCID: 0000-0001-7285-1136 (*khubiev48@mail.ru*).

***JEL codes:** F01, F02, E11, F52.

Citation: Kolganov A.I., Maslov G.A., Tolkachev S.A., Khubiev K.A. (2022). The imperialism of the 21st century: politico-economic analysis (following the threads of the discussion). *Problems in Political Economy*, № 3 (31): 76-84.

DOI: 10.5281/zenodo.7278282 <https://zenodo.org/record/7278282>